

ERROS DE PRESCRIÇÕES E INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS REALIZADAS EM HOSPITAIS DO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 27/11/2023](#)

**PRESCRIPTION ERRORS AND PHARMACEUTICAL INTERVENTIONS
CARRIED OUT IN HOSPITALS IN BRAZIL: INTEGRATIVE REVIEW OF THE
LITERATURE**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10211025

Fernando Henrique Ferro Monteiro

Jorge Luiz Barroso de Oliveira

Everton Martins Santos do Nascimento

Pedro Henrique dos Santos Fernandes

Nathalia Cunha de Carvalho

Mayana Suelen de Brito Rangel

Rodrigo Teixeira Santiago

Kenielly Daris Pinheiro

Ana Paula de Souza Franco

Orientador: Antônio Rafael Quadros Gomes

Resumo

Os erros de medicação são considerados eventos adversos ao medicamento passíveis de prevenção e podem causar ou induzir o uso

inapropriado dos medicamentos. Tais eventos podem estar relacionados a vários fatores como dispensação, administração e prescrição inadequada. Para evitar ou reduzir os erros, são necessárias intervenções farmacêuticas. Baseado nisso, esta pesquisa tem como objetivo realizar por meio de uma revisão integrativa da literatura os erros de prescrições e as intervenções farmacêuticas realizadas em ambientes hospitalares. Foram selecionados 35 artigos, sendo 25 artigos legíveis para leitura completa, sendo selecionados apenas 10 artigos relevantes e que se enquadram nos critérios de exclusão e inclusão estabelecidos para criação do quadro. Entre os estudos foi identificado que houve muitos erros relacionados a medicamentos, tais erros de prescrição, dispensação, preparo, administração e distração durante todo período de estudo. Além disso, foi observado que as intervenções farmacêuticas no ambiente hospitalar foram fundamentais para o sucesso terapêutico. Baseado nisso, esta revisão destaca o papel do farmacêutico no ambiente hospitalar como o profissional fundamental para evitar erros relacionados aos medicamentos e intervir na farmacoterapia, visando assim o uso racional de medicamentos.

Palavras-chave: Erros de medicação, intervenções farmacêuticas, farmacoterapia, farmacêutico.

1 INTRODUÇÃO

A prescrição adequada de medicamentos desempenha um papel fundamental no tratamento eficaz de patologias, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade associadas a essas condições (BRASIL, 2004). No entanto, a ocorrência de erros de prescrição tem sido uma preocupação constante, especialmente em ambientes hospitalares públicos, onde a carga de pacientes é alta e os recursos podem ser limitados (ALBUQUERQUE et al., 2006). A compreensão desses erros e a identificação de suas causas são passos cruciais para melhorar a qualidade do atendimento e otimizar o uso de medicamentos nesses cenários desafiadores (ALBUQUERQUE et al., 2006).

Os erros de medicação são considerados eventos adversos ao medicamento, passíveis de prevenção que podem causar ou induzir ao uso inapropriado dos medicamentos, com possibilidade de ocorrer em uma ou em várias etapas dentro do processo de medicação no qual o medicamento está sob o controle do profissional da saúde, que vai desde a prescrição até a administração (BRANDÃO, 2017).

Tais eventos podem estar relacionados à prática profissional, produtos de cuidado à saúde, procedimentos, problemas na comunicação entre as equipes, falta de treinamento adequados dos profissionais, sobrecarga de trabalho, fracionamento e etiquetamento da cartela de medicamentos, nomenclatura, embalagem, monitoramento, dispensação, distribuição, administração equivocada, incluindo prescrição inadequada, onde cerca de 50% dos eventos adversos a medicamentos evitáveis ocorrem na etapa de prescrição (MORAES et al., 2014)

A utilização de sistemas eletrônicos de registro médico e prescrição tem sido defendida como uma abordagem para reduzir erros de prescrição de antimicrobianos (MORAES et al., 2014). No entanto, a eficácia desses sistemas depende de sua implementação adequada e da aceitação por parte dos profissionais de saúde, conforme destacado por Hamad & Bah (2022). Logo, para evitar os erros de prescrição, são necessárias intervenções farmacêuticas, o qual é um ato planejado, documentado e feito junto a profissionais de saúde, pois visa resolver ou prevenir problemas que podem interferir na farmacoterapia (IVAMA et al., 2002).

Neste cenário, o profissional farmacêutico é fundamental em suas intervenções em ambiente hospitalar, pois auxilia a reduzir os erros de prescrições, administrações, preparação e dispensação, dentre outros problemas relacionados ao tratamento medicamentoso. Considerando o exposto, este artigo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa dos erros de prescrições e as intervenções farmacêuticas realizadas em ambiente hospitalar no Brasil.

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa da literatura, destinada a verificar, analisar e explicar sem intervenção ou manipulação dos pesquisadores envolvidos, fatos ou fenômenos já publicados referentes aos erros de prescrição e intervenções farmacêuticas em ambiente hospitalar no Brasil.

Foi realizada uma busca sistemática dos artigos, que iniciou com a definição do título e busca de palavras chaves, tais como erros de medicação, intervenções farmacêuticas, farmacoterapia e farmacêutico. As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Public Medlines (Pubmed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Em relação aos critérios de inclusão, foram utilizados artigos gratuitos e em inglês, espanhol e português; artigos originais; artigos sobre erros de medicamentos e intervenções farmacêuticas em ambientes hospitalares no Brasil; o período de pesquisa foi dos últimos 15 anos (2009 a 2023). Os critérios de exclusão foram: arquivos fora da delimitação temporal; arquivos duplicados; arquivos incompletos; artigos que abordavam erros e intervenções farmacêuticas em outros países.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em relação à coleta de dados da pesquisa, foram encontrados 35 artigos de acordo com as bases de dados citadas anteriormente, sendo analisados o título e resumo dos artigos. Deste total 25 artigos foram excluídos e 10 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e incluídos para o quadro de revisão de literatura integrativa, pois se enquadram nos quesitos dessa revisão. A partir da seleção dos artigos, estes foram organizados em um quadro composto pelos seguintes tópicos: autoria, objetivos dos artigos, principais resultados e conclusão (Quadro 1).

Quadro 1 – Artigos selecionados para esta revisão.

Autoria	Objetivo do estudo	Resultados	Conclusão
Delanolli, 2020.	Caracterizar os principais erros encontrados nas prescrições da UTI neonatal em Salvador (BA).	Foram encontrados erros na posologia, tempo de tratamento, adequação, antibiótico e diagnóstico.	A participação do farmacêutico no diálogo com os prescritores se faz fundamental no manejo de pacientes pediátricos em UTI neonatal, quando realiza análise técnica e clínica.
da Mota et al., 2018	Analisar os erros de prescrição e administração de antimicrobianos em pó para solução injetável em um hospital público.	Erro mais relevante observado: identificação do paciente.	É importante que os erros advindos de uma prescrição incompleta sejam identificados, para propor melhorias no sistema de medicação, no intuito de barrar os erros, e promover uma conduta mais racional, evitando infecções relacionadas à assistência à saúde.
Jacobsen, Mussi & Silveira, 2015.	Analisar os erros de prescrição em um hospital do Sul do Brasil.	Principais erros encontrados: Posologia incompleta, ausência de forma farmacêutica, presença de abreviaturas, idade, unidade de internação, leito, inelegibilidade, número de registro profissional, rasuras, nome incompleto do paciente, data, via de administração, assinatura do prescritor.	Os erros de prescrição são frequentes e podem trazer vários danos aos pacientes, evidenciando a importância do farmacêutico clínico hospitalar na análise da prescrição antes da distribuição dos medicamentos.
Néri et al., 2011.	Identificar a prevalência de erros clinicamente significativos na prescrição de hospital universitário brasileiro, comparando sua ocorrência em 2003 e 2007.	Foi observado que os nomes dos pacientes estavam incompletos e ilegíveis e que a assinatura do prescritor estava presente, porém ilegível. O uso de abreviaturas dos medicamentos prescritos, via de administração, posologia, forma farmacêutica e nome do medicamento.	Nossos resultados sugerem que as medidas institucionais adotadas foram capazes de reduzir o número de erros, mas foram inefetivas na redução da gravidade dos mesmos.

Rosa et al., 2009	Analisar a prática da prescrição de medicamentos de alto risco e sua relação com a prevalência de erros de medicação em ambiente hospitalar.	Houve predomínio de prescrições escritas a mão, nomes de pacientes incompletos, identificação do prescritor, ilegibilidade de prescrição, uso extensivo de abreviaturas e siglas.	Sugere-se necessidade de padronização no processo de prescrição, eliminação de escritas a mão, visando diminuir erros relacionados a medicamentos.
Silva, 2009.	Identificar e quantificar os tipos de erros de prescrição mais frequentes encontrados em prescrições médicas de pacientes hospitalizados.	Os principais erros detectados foram: ausência de informações na prescrição, como dose, e via de administração, transcrições erradas; prescrições com item duplicado; dose acima da recomendada e prescrições com alergia indicada.	A partir deste estudo, verificou-se que os erros de prescrição ocorreram em número considerável e em variáveis importantes, e envolvem todos os profissionais de saúde que atuam na atenção ao paciente
Dias et al., 2018.	Este estudo objetivou analisar o perfil das intervenções clínicas farmacêuticas realizadas concomitantemente ao serviço de avaliação de prescrição médica	Das prescrições analisadas, 91,1% apresentaram necessidade de intervenção farmacêutica. As principais foram a interação medicamentosa, potencial de efeito adverso e necessidade de ajuste de doses. As classes que mais necessitaram de intervenção foram analgésicos, cardiovasculares e antimicrobianos.	Ao avaliar as intervenções clínicas farmacêuticas como um benefício somado aos cuidados a pacientes críticos na UTI, ressaltamos o percentual de aceitação de intervenções farmacêuticas em maioria as que envolviam risco aumentado para efeitos adversos e interações medicamentosas, contribuindo desta forma para a prevenção de complicações.
de Oliveira Araújo et al., 2017.	Descrever e analisar o perfil das intervenções farmacêuticas (IF) realizadas pelo farmacêutico clínico intensivista e evidenciar sua importância em uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto de um hospital universitário.	Foram realizadas 506 intervenções farmacêuticas, sendo as mais prevalentes: incompatibilidade medicamentosa e falta de medicamentos. Já as intervenções não relacionadas ao medicamento foram: não conformidade da prescrição, e falha na identificação de medicamentos.	Os resultados evidenciaram a importância do farmacêutico clínico na obtenção de respostas terapêuticas mais efetivas e seguras em pacientes críticos.

de Medeiros & Moraes, 2014.	Diante disso, o presente estudo objetiva discutir essas intervenções farmacêuticas, visando o uso racional dos medicamentos e a importância do profissional farmacêutico clínico intensivista.	Praticamente 100% das intervenções foram aceitas e dessas intervenções a maioria foram relacionadas ao tempo de infusão e o volume de diluição. Em seguida, vieram os medicamentos administrados por Sonda Nasoenteral na forma farmacêutica comprimido, as interações medicamentosas e os erros de prescrição.	Pode-se inferir que o farmacêutico está cada vez mais inserido na junta clínica e que estas mudanças trazem benefícios comprovados, tanto do ponto de vista clínico quanto econômico, visto que há uma terapia mais fiel àquela desejada pelo prescritor, como também há um uso mais racional dos medicamentos diminuindo prováveis perdas.
Reis et al., 2013.	Analisar as intervenções realizadas por farmacêuticos clínicos durante a revisão de prescrições médicas das UTI Adulto, Terapia Intensiva Cardiológica e de Cardiologia Clínica de um hospital universitário terciário do Brasil.	Do total de 6.438 prescrições avaliadas, foram realizadas 933 intervenções farmacêuticas. Os medicamentos mais envolvidos nos problemas foram: ranitidina, enoxaparina e meropenem. O problema mais encontrado foi relacionado à dose.	Até 14,6% das prescrições avaliadas apresentaram algum problema relacionado a medicamentos. As intervenções farmacêuticas promoveram mudanças positivas em sete a cada dez dessas prescrições.

Fonte: Elaborados pelos autores (2023).

Os artigos selecionados abordam questões fundamentais relacionadas a erros de medicação e intervenções farmacêuticas em ambiente hospitalar, fornecendo dados significativos e relevantes para a melhoria dos serviços farmacêuticos, bem como para o uso racional de medicamentos. Em um ambiente hospitalar, a prescrição de

medicamentos é o vínculo entre toda a equipe multidisciplinar, e para ser considerada uma prescrição racional, a mesma deve observar os padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo segura, efetiva e econômica (LOPES et al., 2014).

No Brasil, as Leis que descrevem o modo correto de prescrição e dispensação de medicamentos são: Lei nº 5.991/73, Decreto nº 20.931/32, Resolução nº 357 CFF e Resolução nº 492/08. A atenção à prescrição médica, segundo a Resolução 357/2001 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) é exclusivamente do farmacêutico, porém devido ao número reduzido de farmacêuticos trabalhando no ambiente hospitalar, ainda não é possível avaliar o percentual de prescrições validadas para um número total de leitos no hospital. Todavia, os Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs) seriam menos frequentes se possuísse a atividade de um farmacêutico clínico que revisasse as prescrições, interações, possibilidade de reações adversas, estabilidade, identificação do paciente, idade, legibilidade, posologia e via de administração (ALMEIDA, 2017).

Nesta revisão, dentre os artigos selecionados cabe destacar inicialmente o estudo de Delanolli, (2020) que teve como objetivo caracterizar os principais erros encontrados nas prescrições da UTI neonatal em Salvador (BA). Segundo o autor, foram encontrados erros na posologia, tempo de tratamento, adequação, antibiótico e diagnóstico em UTI neonatal em Salvador (BA). Para evitar tais problemas é necessário a participação do farmacêutico no diálogo com os prescritores se faz fundamental no manejo de pacientes pediátricos em UTI neonatal, quando realiza análise técnica e clínica.

Em estudo semelhante, da Silva Pimentel et al. (2020) os erros de prescrição mais frequente foram o tempo de tratamento e forma farmacêutica. Além disso, o erro de prescrição mais frequente foi a inconformidades de aprazamento, sendo necessárias medidas de vigilância por parte da instituição. Já de Souza Gomes (2012) aponta como

estratégia para evitar erros no preparo de doses de medicamentos, a distribuição destes em doses unitarizadas pelo Serviço de Farmácia, com o preparo dos medicamentos endovenosos realizado por farmacêutico em local apropriado e obedecendo técnicas de preparo estabelecidas e padronizadas.

Para Pereira (2018) a necessidade de haver uma tabela de diluições para medicamentos antimicrobianos, em que essa tabela contenha informações acerca do diluente correto, modo de preparo, volume final e a estabilidade é fundamental para o manuseio da equipe profissional. Além disso, Marques (2018) registra que a implantação de uma central de misturas intravenosas, diminuiria as taxas de eventos adversos, principalmente os erros de dose, a partir do preparo de medicamentos. Infelizmente, o número de erros na administração de medicamentos tem sido uma realidade constante, sendo 30% durante a hospitalização, causando um número grave de mortalidade, morbidade e grande impacto econômico (SILVA, 2009).

No segundo estudo, da Mota et al. (2018) o erro mais relevante observado foi a identificação do paciente. Além disso, os autores afirmam que é importante que erros advindos de uma prescrição incompleta sejam identificados, no intuito de propor melhoria no processo de trabalho de profissionais envolvidos neste cenário, contribuindo também para a diminuição de índices de infecção hospitalar.

Em estudo semelhante realizado por Jacobsen, Mussi & Silveira, (2015) na análise dos erros de prescrição em um hospital do Sul do Brasil, foi identificado que os principais são a posologia incompleta, ausência de forma farmacêutica, presença de abreviaturas, idade, unidade de internação, leito, inelegibilidade, número registro profissional, rasuras, nome incompleto do paciente, data, via de administração e assinatura do prescritor. Os autores reforçam que os erros de prescrição são frequentes e podem trazer vários danos aos pacientes, evidenciando a importância

do farmacêutico clínico hospitalar na análise da prescrição antes da distribuição dos medicamentos

No estudo de Néri et al. (2011) identificaram a prevalência de erros clinicamente significativos em prescrição de hospital universitário brasileiro, comparando sua ocorrência em 2003 e 2007 e observaram que os nomes dos pacientes estavam incompletos ou ilegíveis e que a assinatura do prescritor estava presente, porém ilegível. O uso de abreviaturas dos medicamentos prescritos, via de administração, posologia, forma farmacêutica e nome do medicamento. Os autores sugerem que as medidas institucionais adotadas foram capazes de reduzir o número de erros, mas foram inefetivas na redução da gravidade dos mesmos.

Já no estudo de Rosa et al. (2009) os autores relataram em sua pesquisa que a superioridade de prescrição feita a mão no qual chega a (45,7%) como um dos fatores de erros. Prescrição de difícil interpretação, bem como com ausência de padronização da nomenclatura dos medicamentos prescritos, de uso de abreviaturas e presença de rasuras, são fatores que contribuíram para a ocorrência de erros. Além disso, houve um grande número de prescrições que foram feitas a mão contendo nome de pacientes incompletos, sem identificação do prescritor, ilegibilidade de prescrição, uso extensivo de abreviaturas e siglas. Para evitá-los são necessárias ações de alerta sobre os erros mais frequentes e os danos que podem causar ao paciente, estabelecendo assim uma cultura de comunicação interdisciplinar mais concordante e promoção de um plano de educação continuada, não excluindo a promoção de cursos, treinamentos, entre outras ações (RODRIGUES, 2017.)

Em estudo semelhante, Silva, (2009) identificou e quantificou os tipos de erros de prescrição mais frequentes encontrados em prescrições médicas de pacientes hospitalizados e constatou que dos erros detectados, os que ocorreram com maior frequência foram: ausência de informações na prescrição, como dose, com 66 (18,2%) casos, e via de administração, com

26 (7,2%); 45 (12,4%) transcrições erradas; 30 (8,3%) prescrições com item duplicado; dose acima da recomendada, com 24 (6,6%) eventos; e 29 (8,0%) prescrições com alergia indicada. O autor constatou que os erros de prescrição ocorreram em número considerável e em variáveis importantes, e envolvem todos os profissionais de saúde que atuam na atenção ao paciente.

O erro de medicação é qualquer evento evitável, que possa ocasionar a utilização inadequada de medicamentos quando estes estão no controle de profissionais da saúde ou do paciente, podendo ou não acarretar danos (NCC MERP, 2005). Segundo Miasso et. al., (2006) os erros acontecem em qualquer etapa do processo de medicação, no qual possui vários passos que são exercidos por uma equipe multidisciplinar também integrada por médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Dentre os principais erros de medicação, está o erro de prescrição que conforme Dean, Barber & Schachter (2000), afirmam que o erro de prescrição é um erro de decisão, não intencional, que pode diminuir a efetividade do tratamento ou aumentar o risco de lesão ao paciente.

No contexto brasileiro, os erros de prescrição são uma preocupação crescente, especialmente em um cenário em que a automação e uso de sistemas eletrônicos ainda são limitados e não são acessíveis para todos, tendo em vista que os sistemas informatizados de prescrição médica ajudam a minimizar erros de prescrição, como erros de dosagem, interações medicamentosas adversas ou alergias desconhecidas, podendo também fornecer alertas e informações que ajudem os médicos a tomar decisões mais seguras e informadas durante a prescrição (CARDOSO, 2013).

Baseado nisso, sugere-se a necessidade de padronização no processo de prescrição, eliminação de escritas a mão, visando diminuir erros relacionados a medicamentos (ROSA et al., 2009), bem como a participação do farmacêutico clínico hospitalar na análise da prescrição

antes da distribuição dos medicamentos (JACOBSEN, MUSSI & SILVEIRA, 2015) e agente educador na equipe multiprofissional (RODRIGUES & DE CASTRO OLIVEIRA, 2010).

No que diz respeito a intervenção farmacêutica é possível observar a importância da presença do farmacêutico no ambiente hospitalar, pois é primordial e indispensável para que ao lado da equipe multidisciplinar se obtenha menores erros e maior êxito, não somente na dispensação, mas também agindo como uma “barreira de contenção” para que erros não aconteçam.

No estudo de Dias et al. (2018) analisaram o perfil das intervenções clínicas farmacêuticas realizadas concomitantemente ao serviço de avaliação de prescrição médica e identificaram que das prescrições analisadas, 91,1% apresentaram necessidade de intervenção farmacêutica com um total de 64,2% de aceitação. As principais intervenções realizadas foram a interação medicamentosa (40%), potencial de efeito adverso (28%) e necessidade de ajuste de doses (13%). As classes que mais necessitaram de intervenção foram analgésicos (23%), cardiovasculares (14%) e antimicrobianos (13%). Para os autores as intervenções clínicas farmacêuticas benéficas somadas aos cuidados a pacientes críticos na UTI. Vale ressaltar que o percentual de aceitação de intervenções farmacêuticas em maioria as que envolviam risco aumentado para efeitos adversos e interações medicamentosas, contribuiu desta forma para a prevenção de complicações.

Já no estudo de Oliveira Araújo et al. (2017) que descreveram e analisaram o perfil das intervenções farmacêuticas (IF) realizadas pelo farmacêutico clínico intensivista e evidenciar sua importância em uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto de um hospital universitário, foi identificado que foram realizadas 506 intervenções farmacêuticas, sendo as mais prevalentes: incompatibilidade medicamentosa e falta de medicamento. Já as intervenções não relacionadas ao medicamento foram: não conformidade da prescrição, e falha na identificação de medicamentos. A

média de aceitabilidade das intervenções pelos profissionais foi de 96,24%. Cabe ressaltar que os resultados evidenciaram a importância do farmacêutico clínico na obtenção de respostas terapêuticas mais efetivas e seguras em pacientes críticos.

Para de Medeiros e Moraes, (2014) que discutiram essas intervenções farmacêuticas, visando o uso racional dos medicamentos e a importância do profissional farmacêutico clínico intensivista. Foi observado que praticamente 100% das intervenções foram aceitas e dessas intervenções a maioria foram relacionadas ao tempo de infusão e o volume de diluição. Em seguida, vieram os medicamentos administrados por Sonda Nasoenteral na forma farmacêutica comprimido, as interações medicamentosas e os erros de prescrição. Os autores concluíram que o farmacêutico está cada vez mais inserido na junta clínica e que estas mudanças trazem benefícios comprovados, tanto do ponto de vista clínico quanto econômico, visto que há uma terapia mais fiel àquela desejada pelo prescritor, como também há um uso mais racional dos medicamentos diminuindo prováveis perdas.

Em estudo semelhante Reis et al. (2013) ao analisarem as intervenções realizadas por farmacêuticos clínicos durante a revisão de prescrições médicas das Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Terapia Intensiva Cardiológica e de Cardiologia Clínica de um hospital universitário terciário do Brasil. Foi constatado que do total de 6.438 prescrições avaliadas, foram realizadas 933 intervenções farmacêuticas. Os medicamentos mais envolvidos nos problemas foram: ranitidina (28,44%), enoxaparina (13,76%) e meropenem (8,26%). Vale ressaltar que a aceitação das intervenções foi de 76,32%. Dentre os problemas, o mais encontrado foi relacionado à dose, com 46,73% do total. É importante destacar que até 14,6% das prescrições avaliadas apresentaram algum problema relacionado a medicamentos. Para os autores as intervenções farmacêuticas promoveram mudanças positivas em sete a cada dez dessas prescrições.

Baseado nisso, é de extrema relevância expandir o conhecimento não somente aos profissionais da saúde, mais também a sociedade de modo geral, tendo em vista que erros de prescrições podem trazer consequências irreversíveis e altamente prejudiciais aos pacientes e que as intervenções farmacêuticas são fundamentais para o sucesso terapêutico e uso racional de medicamentos.

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os erros relacionados a medicamentos em ambientes hospitalares estão relacionados a falha da farmacoterapia dos pacientes, porém para evitar tais problemas é necessário que o profissional farmacêutico, por meio das intervenções farmacêuticas auxilie na redução dos PRM's que podem trazer danos à saúde do paciente internado, visando desta forma o uso racional de medicamentos. Esta revisão identificou que existem muitos erros relacionados a medicamentos nos estudos, tais como erros de prescrição, dispensação, preparo, administração e distração durante todo período de estudo. Além disso, foi observado que intervenções farmacêuticas no ambiente hospitalar são bastante presentes e necessárias para obter respostas terapêuticas mais efetivas e seguras em pacientes.

Baseado nisso, esta pesquisa destaca o papel do farmacêutico no ambiente hospitalar como o profissional fundamental para evitar erros relacionados aos medicamentos e intervir na farmacoterapia, através da análise técnica e clínica da prescrição e liberação de medicamentos, visando assim o uso racional de medicamentos.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, R. B.; Cordeiro, M.; Lins, A. C. V.; Neiva, J. S. M.; Rocha, M. S. **Parecer n.1300/2006-AGU/CONJUR-MS/JSMN**. Parecer de consolidação da Assistência Farmacêutica, 2006.

ALMEIDA, Gabriela Rodrigues. **A importância da validação farmacêutica da prescrição médica e o impacto na segurança do paciente em uma unidade hospitalar**. 2017. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Faculdade Pernambucana de Saúde, Pernambuco, 2017.

BRANDÃO, Mariana Alexandra Damascena. Análise de Erros de Prescrição de um Programa de Internação Domiciliar de um Hospital Público. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 11, n. 38, p. 287-294, 2017.

BRASIL, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Para entender a gestão do Programa de Medicamentos de dispensação em caráter excepcional / Conselho Nacional de Secretários de Saúde**. Brasília: CONASS, 2004. Disponível em: <<https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documenta5.pdf>> Acesso em 01 de nov. 2023.

BRASIL, Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. Poder Executivo, Brasília, DF, 17 dez. 1973. Seção 1, p. 13049.

CARDOSO, Albert Mamede. Implantação de prescrição eletrônica a fim de otimizar a dispensação de medicamentos. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, v. 4, n. 4, 2013.

DA MOTA, Ionara Vieira Rocha et al. Prescription errors and administration of injectable antimicrobials in a public hospital. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, v. 9, n. 4, p. e094. 002-e094. 002, 2018.

DA SILVA PIMENTEL, Joana Carolina et al. Perfil dos erros nas prescrições e no aprazamento de antibacterianos/Profile of errors in prescriptions and scheduling of antibacterials. **Journal of Nursing and Health**, v. 10, n. 3, 2020.

DE MEDEIROS, Renata Daniele Amaral; MORAES, Juliana Prysthon. Intervenções farmacêuticas em prescrições medicamentosas na unidade de terapia intensiva. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, v. 5, n. 2, 2014.

DE OLIVEIRA ARAUJO, Elaine et al. Intervenções farmacêuticas em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, v. 8, n. 3, 2017.

DE SOUZA GOMES, Silvania Beatriz. **Estratégias para a prevenção de erros na administração de medicamentos em unidade de terapia intensiva**. 2012. f. 38. Trabalho de Conclusão de Especialização (Curso de Especialização em Enfermagem Hospitalar) – Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, 2012.

DEAN, Bryony; BARBER, N.; SCHACHTER, M. What is a prescribing error?. **BMJ Quality & Safety**, v. 9, n. 4, p. 232-237, 2000.

DELANOLLI, G. Erros em prescrições de antimicrobianos no ambiente hospitalar. **Revista baiana de Farmácia**. 5ª Ed. Salvador, 2020.

DIAS, Danielle et al. Avaliação de Intervenções Clínicas Farmacêuticas em uma UTI de um hospital público de Santa Catarina. **Revista Brasileira Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, v. 9, n. 3, p. 005, 2018.

HAMAD, Meshaal Mohammed Eisa; BAH, Sulaiman. Impact of Implementing Electronic Health Records on Medication Safety at an HIMSS Stage 6 Hospital: The Pharmacist's Perspective. **The Canadian Journal of Hospital Pharmacy**, v. 75, n. 4, p. 267, 2022.

IVAMA, Adriana Mitsue et al. Consenso brasileiro de atenção farmacêutica: proposta. In: **Consenso brasileiro de atenção farmacêutica: proposta**. 2002. p. 24-24.

JACOBSEN, Thiely Fernandes; MUSSI, Miriam Moreira; SILVEIRA, Marysabel Pinto Telis. Análise de erros de prescrição em um hospital da região sul do Brasil. **Revista brasileira de farmácia hospitalar e serviços de saúde**, v. 6, n. 3, 2015.

LOPES, Letícia Nobre et al. Qualidade das prescrições médicas em um Centro de Saúde Escola da Amazônia Brasileira. **Rev Soc Bras Clin Med [Internet]**, v. 12, n. 2, p. 1-5, 2014.

MARQUES, Lucilia Feliciano. **Custo-efetividade da utilização da central de mistura intravenosa em unidade de terapia intensiva neonatal**. 2018. 122 f. Tese (Doutorado em Enfermagem e Biociências) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

MIASSO, Adriana Inocenti et al. Erros de medicação: tipos, fatores causais e providências tomadas em quatro hospitais brasileiros. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 40, p. 524-532, 2006.

MORAES, Omar Khayyam Duarte do Nascimento et al. **Avaliação de erros de prescrição de medicamentos em unidades hospitalares da rede pública do Maranhão**. 2014. 154 f. Tese (Doutorado em Medicina Tropical e Saúde Pública) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION ERROR REPORTING AND PREVENTION (NCC MERP). **About medication error. What is a medication error?** [Internet]. 2001 [cited 2005 Jan 10]. Disponível em: <<https://www.nccmerp.org/about-medication-errors>> Acesso em 25 de out. de 2023.

NÉRI, Eugenie Desiree Rabelo et al. Erros de prescrição de medicamentos em um hospital brasileiro. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 57, p. 306-314, 2011.

PEREIRA, Carla Soares. Desenvolvimento de tabela de diluição para medicamentos antimicrobianos injetáveis: uma estratégia para uso

racional em pediatria. **Academus Revista Científica da Saúde**, v. 3, n. 1, p. 60-75, 2018.

REIS, Wáller Christini Torelli et al. Análise das intervenções de farmacêuticos clínicos em um hospital de ensino terciário do Brasil. **Einstein (São Paulo)**, v. 11, p. 190-196, 2013.

RODRIGUES, Maria Cristina Soares; DE CASTRO OLIVEIRA, Ludmilla. Erros na administração de antibióticos em unidade de terapia intensiva de hospital de ensino. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 12, n. 3, p. 511-9, 2010.

ROSA, Mário Borges et al. Erros na prescrição hospitalar de medicamentos potencialmente perigosos. **Revista de Saúde Pública**, v. 43, p. 490-498, 2009.

SILVA, Aline Melo Santos. Erros de prescrição médica de pacientes hospitalizados. **Einstein (São Paulo)**, v. 7, n. 3, p. 290-4, 2009.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!